

Кондратюк А.Ю.

Кандидат мистецтвознавства, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

СТІНОПИС ЦЕРКВИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ В КОНТЕКСТІ БОГОСЛУЖБОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.

Розробляючи проект розписів церкви Спаса на Берестовому, митрополит Петро Могила, безперечно, користувався великою кількістю священних і богослужбових текстів. Кожна богословська тема, втілена в стінопису, мала бути підкріплена авторитетними джерелами: текстами Святого письма або текстами, що були створені християнськими авторами за їхнім зразком.

Прагнучи зрозуміти богословську концепцію розписів церкви Спаса, ми презентуємо його у цій розвідці в контексті богослужбової літератури. Таким чином, ми намагалися з'ясувати ви-токи деяких сюжетів і образів стінопису.

Провідними темами богословського задуму монументального ансамблю є теми Боговтілення і Євхаристичної Жертви¹. Вони тісно переплетені й означені вже у приміщенні зовнішнього нартексу, в славнозвісному грецькому ктиторському написі. Ці теми розкриваються також у цілій низці композицій, і у текстах, що їх супроводжують.

Деякі зображення супроводжено написами, безпосередньо запозиченими з щоденної богослужбової практики. Зокрема медальйон із зображенням Спасителя у Деїсусній композиції склепіння внутрішнього нартекса супроводжено текстом: “Господи [Боже нашъ, призри. – *цей фрагмент тексту втрачено.* – К.А.] с небесь и виждь и посети виноградъ сей, и съверши его, его же насади десница Твоя, и спаси люди Твоя и благослови достояніе Твое!”. Ці слова промовляє з амвону під час таїнста Літургії архієрей, тримаючи в руках дикирій і хрест і хрестообразно отінюючи всю церкву. Священницькі дії в цьому випадку знаменують подвійну природу Христа – Божествену і Людську (подвійне світло дикирія у руці архієрея) і водночас вказують на головну рятівничу мету Боговтілення – Хрест².

Деякі інші зображення церкви Спаса змушують згадати канони Октоїха. Це, зокрема, стосується богородичних сюжетів, яких у храмі кілька (над центральною апсидою знаходиться зображення Богородиці Знамення, Богородиця у типі Агіосорітисси і Св. Володимир презентовані обабіч Спасителя у деїсусній композиції східної стіни внутрішнього нартекса, погрудні зображення Богородиці Знамення й Іоанна Предтечі фланкують медальйон із образом Пантократора на склепінні внутрішнього нартекса тощо). Можна стверджувати, що поряд із домінуючим образом Спасителя, в розписах повною мірою виявлено значення особистості Богородиці у справі людського спасіння. Підкреслено також її місце в Небесній ієрархії як Цариці Небесної. Так само, як і Христа, Діву Марію в більшості випадків презентовано в оточенні Небесних Сил. Нижче ми наводимо тексти Октоїху XVII ст. (викладеного у формі Шестидневу)³, які дають очевидні аналогії до розписів Спаса на Берестовому.

Поміж текстів послідування повечір'я суботи першого гласу, у Богородичному каноні вміщено тропар такого змісту (пісня 1): “Ужасошася страхомъ всецарице ангелская чиноначалія, хваляще тя: поеть же благности ради всяких умъ, яко матеръ зиждителя: похвалы бо всякие превозшла еси чинъ, Христа рождши”⁴. Тут виражено одну з провідних тем богословського задуму храму – тему Боговтілення із мотивами ангельського славословлення.

Далі у цьому ж каноні першого гласу вказується на старозавітні пророцтва щодо Боговтілення (пісня 5): “Божественну тя, провидевъ иногда Данииль, несекомую гору, препетая, вопияше проявление: усещися отъ тебе каменю богородія, Христу спасу мира. Егоже вернии нини чтуше, восхваляемъ тя богоневесто”⁵. Цей текст пов'язаний із низкою зображень церкви Спаса. Зокрема у верхньому регістрі стін внутрішнього нартекса вміщено зображення старозавітних проро-

¹ Кондратюк А.Ю. До питання інтерпретації богословського задуму стінопису церкви Спаса на Берестові // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали XVIII Міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 27-28 жовтня 2011 року. – Вип. 18. – Луцьк, 2011. – С. 60-62.

² Смысл и значение православного богослужения. – М., 2011. – С. 96.

³ Шестодневъ, си есть службы воскресныя осми гласовъ. – М., 1694.

⁴ Там же. – Л. 6.

⁵ Там же. – Л. 7.

ків, у тому числі – й пророка Даниїла. Тексти на їхніх сувоях і в книгах розкривають Догмат Боготвілення.

Ця ж тема Боготвілення виражена й у наступній 6-й пісні канону Пресвятій Богородиці 1-го гласу. Тут перераховані також старозавітні прообрази Непорочного зачаття Діви Марії: “Древле пророкъ Божественныхъ ликъ провозгласи и свещникъ, и стамину, и трапезу, и небесную росу, хлѣбъ, манну же и дверь, престоль, и палату, жезль, рай: яко Христа рождшую”¹.

8-ма пісня канону цього ж гласу виражає тему Боготвілення і містить старозавітний прообраз Непорочного Зачаття: “Древле ты прозябший, аароновъ жезль, вообрази Дево: ты бо Едина родила еси, прозябенне безъ мужа, небесный нынѣ дождь приемши во чреве, тем веселящееся, ты Богородицу подолгу согласно вси поемъ, и превозносимъ во вся веки”². Нагадаємо, що зображення пророка Аарона вміщене на тріумфальній арці церкви Спаса – на одному з ключових місць.

У тропарях 9-ї пісні цього ж Богородичного канону 1-го гласу також йдеться про таємницю Боготвілення й наведено епитети, притаманні Діви Марії: “Неизглаголанное Дѣвы таинство, небо о сие, престоль херувимский, и светоносный чертогъ показася, Христа Бога вседержителя. Сию благочестно яко Богородицу величаем”³.

Там само, далі вміщено наступний тропар: “Видаще ты едину, яко вышшую небесь, Божию зарю, нескверная, престоль херувимский, и чертогъ, и одръ святъ, земнии восхваляюще, Христа Бога нашего величаем: Егоже отъ чресль чистыхъ родила еси”⁴. Як бачимо, Богородиця двічі поійменовано як “Престол Херувимський” (варто згадати, що у Деїсусній композиції склепіння внутрішнього нартекса медальйон із зображенням Діви Марії оточений фігурами ангелів різних чинів). Тема Боготвілення в обох тропарях проходить червоною ниткою.

У неділю на утрени виконується канон Св. Живоначальній Трійці (творіння Митрофанове). В тексті 4-ї пісні цього канону 1 гласу згадано прор. Авакума – одного з тих, хто провів стив народження Спасителя від Діви: “Гору ты Благодатію Божию приосененную, прозорливима Авакумъ усмотрель очима, изъ тебе изыти израїлеву провозгласаше святому, во спасеніе наше и обновленіе”⁵. Нагадаємо, що зображення цього пророка представлено у верхньому регістрі внутрішнього нартекса церкви Спаса.

У тропарі 5-ї пісні канону цього ж гласу йдеться і про інші пророчі свідчення, й означено ту саму тему Боготвілення: “Реченія вся пророческая преднаписаша, пречистая твое рождество: неизреченное и неудобъ сказуемое, еже мы познахомъ, таиноводителное, Единственного и Трїсолнечного божества”⁶.

Тропар 7-ї пісні канону цього ж гласу також містить символічне означення Діви Марії як херувимського Престолу: “Иже на херувимстем престоле носимый, и всехъ царь, во чреве твоём девственнемъ вселися Пречистая: всехъ избавляя от истленія, яко человеколюбець. Но и ныне твоими мя молитвами сохрани”⁷. Тема Боготвілення тут також виражена.

Ми навели тексти канонів Богородиці і Св. Трійці лише 1-го гласу Октоїха (а гласів, як відомо, вісім). Тексти інших гласів висловлюють ті самі богословські ідеї, зокрема всебічно розкривають тему Боготвілення.

Отже, низка догматичних зображень церкви Спаса ілюструє основні догмати християнського віровчення. Разом із тим паралельний розгляд богослужбових текстів і живописних композицій церкви Спаса дає змогу відчутти інтелектуальну ауру могилянської доби. А це, на наш погляд, найбільш плідний шлях до розуміння іконології цього монументального ансамблю.

¹ Там же. – Л. 8.

² Там же. – Л. 9.

³ Там же. – Л. 9 об.

⁴ Там же.

⁵ Там же. – Л. 10.

⁶ Там же. – Л. 12.

⁷ Там же. – Л. 12 об.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харісма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012